

Composición musical modular. [re]configuraciones peruanas a viejos paradigmas (2017-2021)

Dr. José Ignacio López Ramírez Gastón

Universidad Nacional de Música. Lima, Perú.
jlopezr@unm.edu.pe
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2444-5437>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5799423>

Recibido/Recebido/Received: 2021-11-21

Aceptado/Aceitado/Accepted: 2021-12-21

Resumen: En este texto se discute la posible implementación de modelos de composición indeterminada y aleatoria, en los entornos de la enseñanza musical académica peruana, a través del uso de conceptos de modularidad aplicados a piezas musicales de base tecnológica. Partimos de la premisa que el concepto de modularidad ha permeado la mayoría de las actividades y disciplinas contemporáneas; no obstante, en el entorno musical académico peruano se han presentado dificultades para el acceso de estos conceptos a las prácticas habituales de los compositores nacionales, sobre todo en relación a las prácticas de la música de base tecnológica. Creemos que el modelo de modularidad musical nos demuestra la oportunidad de generar discursos inclusivos, a través de la música de base tecnológica, en el quehacer organizativo del compositor profesional peruano y de los interesados en la experimentación musical.

Como casos de estudio se presentan dos piezas musicales, las cuales fueron desarrolladas en el Laboratorio de Música Electroacústica y Arte Sonoro de la Universidad Nacional de Música (Lima, Perú), que guarda relación con los cursos de electroacústica de esa misma institución. Siguiendo el paradigma del *patch* del software musical Pure Data, se presentan las piezas "Arpa1: descomposiciones y automatismos" y "Turbia microespera I" como ejemplos prácticos de composición musical conceptualizada desde una perspectiva modular.

Palabras clave: Arpa1: descomposiciones y automatismos; Arte sonoro; Electroacústica peruana; Jose Ignacio Lopez Ramirez Gaston; Laboratorio de Música Electroacústica y Arte Sonoro; Música aleatoria; Música modular; Turbia microespera I; Universidad Nacional de Musica.

Composição musical modular. [re]configurações peruanas para paradigmas antigos (2017-2021).

Resumo: Neste texto discutimos a possível implementação de modelos de composição indeterminados e aleatórios em ambientes de ensino musical acadêmico peruano, através do uso de conceitos de modularidade aplicados a peças musicais de base tecnológica. Partimos da premissa de que o conceito de modularidade permeou a maioria das atividades e disciplinas contemporâneas; no entanto, no ambiente musical acadêmico peruano tem havido dificuldades em acessar esses conceitos às práticas habituais dos compositores nacionais, especialmente em relação às práticas da música baseada em tecnologia. Acreditamos que o modelo de modularidade musical nos mostra a oportunidade de gerar discursos inclusivos, através da música baseada em tecnologia, no trabalho organizacional do compositor profissional peruano e daqueles interessados na experimentação musical.

Como estudos de caso, são apresentadas duas peças musicais, que foram desenvolvidas no Laboratorio de Música Electroacústica y Arte Sonoro da Universidade Nacional de Música (Lima, Peru), que está relacionada com os cursos eletroacústicos da mesma instituição. Seguindo o paradigma do *patch* do software de música Pure Data, as peças "Arpa1: decomposições e automatismos" e "Turbia microespera I" são apresentadas como exemplos práticos de composição musical conceitualizada a partir de uma perspectiva modular.

Palavras-chave: Arpa1: descomposiciones y automatismos; Arte sonora; Eletroacústica peruana; Jose Ignacio Lopez Ramirez Gaston; Laboratorio de Música Electroacústica y Arte Sonoro; Música aleatória; Música modular; Turbia microespera I; Universidade Nacional de Música.

Modular musical composición. Peruvian [re]configurations of old paradigms (2017-2021)

Abstract: The present text discusses the possible implementation of models for indeterministic and aleatory composition within the environment of Peruvian academic musical training, through the use of modularity concepts applied to technology based musical pieces. As a study case, it presents two musical pieces developed within the Laboratorio de Musica Electroacustica y Arte Sonoro of the Universidad Nacional de M in Lima, Peru and in relationship to the electroacoustic courses in that institution. If the concept of modularity has permeated the majority of contemporary activities and disciplines, the Peruvian academic musical environment have seen

some difficulties for the insertion of such concepts in the regular practices of the national composer, specially in relationship to technology based music. Following the patching paradigm of the musical software Pure Data, the musical pieces Arpa1: descomposiciones y automatismos and Turbia microespera I are presented as practical examples of musical composition conceptualized from a modular perspective. The musical modularity model shows the opportunity of developing inclusive discourses, through technology based music, to the organizative activities of the peruvian profesional composer, and all those interested in musical experimentation.

Keywords: Arpa1: descomposiciones y automatismos; Jose Ignacio Lopez Ramirez Gaston; Laboratorio de Música Electroacústica y Arte Sonoro; Modular Music; Peruvian Electroacustics; Random Music; Sound Art; Turbia microespera I; Universidad Nacional de Música.

1. Introducción [jerarquía(s) y estructura(s)]

...for they have been taught, in learning the proper vocabulary, that music is strictly a structure
Susan McClary, 1985

La historia de la música es, entre otras cosas, la historia de un largo proceso de transformaciones en la búsqueda de modelos organizativos y estructurales para las artes del sonido. Múltiples paradigmas nos han acompañado en la ruta hacia un entorno contemporáneo, indefinido y ambiguo; en donde la multiplicidad de posibles lenguajes, herramientas sonoras y musicales, ha determinado una pluralidad conceptual y práctica que es, para algunos, liberadora y, para otros, la fuente de un desorden que nos ha alejado de lo *formalmente* musical.

Hasta la aparición, en la historia, del registro sonoro; lo que habíamos denominado como musical pertenecía al mundo efímero del espacio escénico, la actividad performática o la acción de solidaridad comunitaria presente, esta última, en lo que luego Williams Thoms llamaría: *folklore*¹. Esta condición de fugacidad del fenómeno musical había sido parcialmente eludida por el proceso de notación musical; el cual, si bien no permitía atrapar la obra y convertirla en objeto, podía asegurar su repetición y permanencia en el tiempo. Este mecanismo de eternización de la sonoridad también favoreció el desarrollo de un modelo de técnico musical, al cual se denominó: compositor, un estratega de la estructura. Aunque el concepto de compositor podría ser ligeramente asignado a todo creador de obras musicales; ha sido común en las tradiciones posteriores al desarrollo de los modelos individualistas, propuestos por el humanismo, el

considerar a un modelo particular de compositor: el escritor musical, como una adición especial al panorama de actividades humanas, al cual se ubicó en un lugar privilegiado entre el técnico experto y el vehículo a una sensorialidad elevada por el arte.

Esta condición humanista es posteriormente exacerbada, tal como lo menciona Anna Priotrowska: “it can be claimed that Modernist composers in some respects inherited the 19th century concept of an artist-creator whose ability to conceive a work of art was considered as an almost god like power” (2007, p. 229). Esta percepción de superioridad en lo estético y técnico, llevó al uso del término “genio musical” para referirse a los compositores más destacados de los periodos clásico y romántico. Aunque el aglomerado de corrientes denominadas como modernismo haya declarado como ejes centrales (1) la ruptura de la tradición, (2) la incorporación de nuevos elementos sonoros y (3) la desmitificación del valor supremo del modelo tonal; también, ha mantenido ciertos criterios exclusivistas y ha reafirmado posicionamientos disciplinarios de periodos anteriores, con lo cual se generó un contrapeso a esta pluralidad conceptual y práctica, antes mencionada, y que el siglo veinte defendió en su momento.

El presente trabajo examina una propuesta alternativa al modelo de trabajo composicional propuesto por la era del humanismo. Este análisis comprende una perspectiva contextual del mundo de la composición en el entorno nacional peruano; no solo en relación a la compartimentalización de actividades musicales y sus protagonistas, sino a los paradigmas de temporalidad que, a través de los modelos narrativos lineales, han acompañado al compositor académico o profesional peruano en su viaje al siglo veintiuno. Si el periodo modernista trajo consigo, como parte de sus procesos rupturistas, la necesidad de reformular los paradigmas de función, formulación y estructuración de los productos sonoro-musicales, y por extensión la posible reconfiguración del papel del creador (compositor) y el intermediario (intérprete) frente a las nuevas formas de escuchar, estas revoluciones no han sido implementadas, en su totalidad, en el entorno peruano. Diferentes posiciones han sido posibles con respecto a la aceptación e implementación de los nuevos discursos y conversaciones globales que han desafiado la tradición académica musical desde 1900. Entre ellos podemos encontrar: (1) una visión conservadora que busca el mantenimiento único de los modelos clásico y romántico, (2) una visión exclusivamente rupturista y evolucionista que considera cada nuevo desarrollo como parte de un proceso global rumbo a un futuro perfecto y (3) una visión inclusiva que valida la naturaleza múltiple, orgánica de las actividades y productos musicales, así como la riqueza

1. William John Thoms (1803-1885) acuñaría el término folk-lore en 1846 (Emrich, 1946).

za de las diferentes expresiones artístico-musicales a lo largo de la historia.

Este trabajo gira en torno a la manifestación de un modelo inclusivo, derivado específicamente del desarrollo de la música de base tecnológica, así como la influencia de esta última en el desarrollo de propuestas alternativas a los modelos de linealidad musical. El caso de la historia de la música académica de base tecnológica en el Perú, cuyo conflictivo proceso de desarrollo he discutido con anterioridad (López, 2019, 2020) nos enfrenta a la necesidad de generar vías de diálogo que estimulen la comprensión de los fenómenos de la tecnología musical como elementos en la construcción de paradigmas compositivos integrales que, a su vez, aportan nuevas fórmulas que interrumpen, modifican o complementan las actividades del oficio musical. Como menciona Kramer:

“Technology has changed the essence of music. It has not and will not destroy the performance tradition of vocal and instrumental music, but it has created a fundamentally new aesthetic of musical time, an aesthetic that has begun to produce beautiful and exciting music” (Kramer, 1988, p. 79).

En este trabajo mencionaré algunas de las perspectivas en relación a la labor musical, sus respectivas divisiones y el tema general de la composición no-lineal. Luego discutiré los temas de no-linealidad, aleatoriedad y modularidad en relación a la música de base tecnológica y, finalmente, me enfrentaré a las dos piezas musicales seleccionadas como ejemplo de la aplicación de los conceptos antes mencionados en los entornos de composición académica.

2. Políticas de participación: programadores, artistas, a veces músicos

Those who wish really to study music should be taught composition in all of its contemporary forms: we may then hope and pray that the majority will never become composers
Charles Rosen, 1962

El desarrollo de nuevas herramientas de trabajo y de nuevas fuentes de sonoridad a lo largo del siglo veinte implicó una nueva formulación de la división de labores en el ámbito musical. Dicho esto, la disputa sobre el modelo divisorio compositor-intérprete ha acompañado nuestras discusiones musicales desde mucho antes del desarrollo de las vanguardias musicales del siglo pasado y autores como Lukas Foss consideran que:

“We owe our greatest musical achievements to an unmusical idea: the division of what is an indivisible whole, ‘music,’ into two separate processes: composition (the making of music) and perfor-

mance (the making of music), a division as nonsensical as the division of form and content...” (Foss, 1963, p. 45).

Es interesante considerar que el siglo veinte incluyó, al mismo tiempo, el desarrollo de procesos de especialización en las labores musicales, separando al compositor del intérprete, y la aparición de nuevas tecnologías que confrontaban esta dicotomía, fundamental aún hoy, del quehacer académico musical. En entornos como el peruano, en donde las artes musicales de base tecnológica no han mostrado el desarrollo natural y continuo, presente en el norte global o incluso en otras partes de Latinoamérica (López 2019, 2020), es entendible la falta de compositores puramente acústicos, electrónicos o electroacústicos, y que esta labor haya sido más bien complementaria al trabajo acústico. El caso de César Bolaños, comúnmente identificado como pionero de la composición electrónica nacional, es emblemático, no necesariamente del desarrollo de estas artes compositivas en el país sino de su subdesarrollo en el entorno nacional. Como he mencionado en mi texto “Profetas eléctricos y tierras lejanas: César Bolaños y el legado electroacústico imposible”:

“Es contradictoria la situación de defensa de Bolaños como compositor nacional frente a la imposibilidad de ejercer su labor como compositor en el Perú. Una visualización autocrítica y consciente de nuestros procesos de valoración (y validación) de las identidades nacionales es posible, gracias al desarrollo (o falta de) de las actividades relacionadas a la música electrónica por parte de Bolaños dentro del territorio peruano” (López, 2021, p. 17).

Si el caso de César Bolaños es particular, ya que dentro de la historia peruana sería uno de los pocos músicos nacionales entrenados en el ámbito tradicional de la profesionalización musical y en las artes de la electrónica en el exterior, se puede señalar que a siete décadas de la oficialización del discurso de la música electrónica en los ámbitos académicos, otras viejas preguntas vuelven a surgir, en relación a la composición electroacústica y artes afines, en el entorno nacional: ¿Qué podría suceder con un músico electrónico académico no entrenado en las artes musicales tradicionales, ya sea como compositor o como intérprete, o dedicado exclusivamente a estas artes? ¿Cuál sería su condición dentro de la división de labores de la tarea musical? ¿Serían sus piezas musicales composiciones realizadas por un no-compositor? ¿Se debería formular un nuevo sistema de categorización que permitiera la exclusión o independización de los nuevos fenómenos históricos de la música tecnolozada al ritmo que la historia los presente, evitando así la confrontación? ¿Existe un modelo compositivo que haya internalizado el desarrollo tecnológico y el contexto histórico social? Es posible que estas preguntas se encuentren

en proceso de ser resueltas y que no requieran mayor deliberación en el momento, en tanto la labor del compositor pueda ser comprendida como la de aquel que se dedica a organizar y ordenar elementos sonoros en la construcción de estructuras, discursos que permitan la transmisión de ideas y emociones de acuerdo a múltiples modelos de representación.

Si bien la consideración del músico de base tecnológica como compositor es un tema interesante a desarrollar y que puede dar luces respecto a los procesos de implementación tecnológica a lo largo del siglo veinte, el presente trabajo se enfrenta al problema mayor de la implementación de modelos de composición no lineal vinculados al desarrollo de modelos relacionados con el desarrollo tecnológico, y no necesariamente implementados en la composición musical profesional nacional. Más allá de la condición del profesional musical de base tecnológica, que implementa capacidades difíciles de identificar bajo el modelo compositor-intérprete tradicional, están las configuraciones discursivas desarrolladas por las nuevas máquinas para la construcción de piezas musicales.

Este texto propone un análisis de caso que refleja, y examina, una situación contextual específica y por lo tanto determinante solamente en función al desarrollo de piezas de música de base tecnológica, durante el periodo 2017-2021, y producidas como resultado de mi participación en la Universidad Nacional de Música del Perú como docente de los cursos de Informática Aplicada a la Música y Taller de Música Electroacústica, de la implementación del Laboratorio de Música Electroacústica y Arte Sonoro, así como de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. Cierta condición de ambigüedad con respecto a la configuración de los productos musicales presentados es central a este trabajo, en la medida que estas piezas buscan la implementación de discursos no lineales, aleatorios y modulares en el quehacer compositivo de la Universidad, ampliando el panorama discursivo a través de la comprensión de los aportes de las herramientas tecnológicas al mundo de la dimensión horizontal de la música. Este trabajo se percibe como un avance solo medible en virtud a las potencialidades del futuro.

En este trabajo, presentamos todos ejemplos de composición de base tecnológica que he realizando en los últimos años; los cuales muestran, en mi opinión, el proceso natural de percepciones compositivas que, siguiendo el desarrollo de los nuevos paradigmas rupturistas del modernismo, proponen nuevas configuraciones de temporalidad: Arpa1: descomposiciones y automatismos (2017) y Turbia microespera I (2020).

3. Composición y tiempo lineal

La música ha sido tradicionalmente comprendida como un fenómeno temporal que transcurre inner-

so en un espacio acústico y, como menciona Hanoch-Roe: “Performed, 'real-time' music never exists as a whole at any given moment, but rather unfolds in a linear manner over time and joins to an entity only in retrospect, in the memory of the listener or performer” (2003, p. 146). Esta condición natural de continuidad obligada en el tiempo, diferencia el arte musical de otras expresiones que pueden ser abordadas desde diferentes ángulos, ya que muchos objetos de arte preexisten al observador y se presentan como un todo objetivo, como podría ser el caso de una pintura o una escultura tradicional. A pesar de esta condición natural inicial de los modelos musicales, por lo menos los que hemos heredado, algunos modelos musicales complican la continuidad de esta experiencia, como en el caso de la música serialista:

“A composition should be heard as an organic temporal unity which is perceptible only gradually, but by the time a series has peregrinated through several transformations, its identity has been lost for the ordinary ear” (Pike, 1963, p. 57).

Es por esta lógica de continuidad obligada, antes mencionada, es uno de los elementos fundamentales de la construcción de notación en la música, como herramienta casi imprescindible del compositor académico tradicional, refleja la simbolización de eventos que se concatenan en una secuencia que predice el futuro inmediato, y que al desarrollarse en su ejecución va construyendo significados en la mente de quien escucha. Hanoch-Roe lo ha definido de manera clara:

“The essential quality of scores is that it is a system of symbols which can convey, guide, or control the interactions between elements such as space, time, rhythm, people and their activities and the combinations which result from them. Scores are devices used for controlling events and influencing what is to occur” (Hanoch-Roe, 2003, p.-146).

Muchos de los elementos esenciales de las prácticas compositivas dependen de esta condición de continuidad orgánica acumulativa, como es el caso de los conceptos de tensión, suspenso e, incluso, los contrastes entre sonido y silencio que son ideados y posicionados en la pieza en relación al transcurrir de la obra. Cada elemento sonoro depende de su posición en relación a lo que le precede y lo que sucede posteriormente en esta dimensión horizontal de la música. Lo mismo sucede con la percepción narrativa del trabajo musical basada en elementos temáticos que se desarrollan durante la pieza bajo la premisa general de la construcción de tres grandes áreas interconectadas: principio, medio y final. Autores como Kramer llegan a considerar que “In music, the quintessential expression of linearity is the tonal system. Tonality's golden age coincides with the height of linear thinking in Western culture” (Kramer, 1981, p. 539). Esta conexión entre el mundo tonal y la linealidad ha de-

finido el desarrollo de muchos de los procesos composicionales aún vigentes; así como la mayoría de los discursos sobre la percepción de la temporalidad, o dimensión horizontal de la música, hacen referencia a las diferentes percepciones del transcurso del tiempo más que a la posibilidad de implementar modelos explícitamente no-lineales.

Dicho todo esto, esta percepción de la música como un fenómeno dependiente del concepto lineal, el cual incluye cierto nivel de ingenuidad y, muchas veces, de falta de conocimiento de los mismos compositores, o los estudiantes de música, sobre los desarrollos teórico-filosóficos presentes a lo largo de la historia de la música. Un análisis de la relación entre (1) los discursos técnico-prácticos y (2) las configuraciones estéticas establecidas en relación a los espacios de disputa filosófico-conceptual, en la enseñanza composicional peruana, permitiría aclarar las percepciones sobre linealidad (o temporalidad) presentes y su repercusión en las obras realizadas en el país en el marco de la enseñanza profesional. Esto, sin embargo, va más allá de las intenciones de este texto o, en todo caso, no guarda relación con el posicionamiento inclusivo de las propuestas aquí presentadas que pueden convivir y relacionarse con los modelos lineales o mixtos en sus diferentes configuraciones discursivas.

La conversación sobre lo lineal y lo no-lineal ha acompañado a los pensadores y compositores a lo largo del siglo veinte; de igual forma, el tema es continuamente revisado. En el prefacio de su ya clásico libro “The Time of Music”, Jonathan Kramer, y en aparente contradicción con su comentario antes citado, menciona que “music’s temporalities are too varied to be explicated solely by a linear argument” (1988, p. xiii).² Aunque podemos aceptar que durante los últimos siglos la importancia de la no linealidad se ha ido incrementando en todas las formas de composición musical, la aparición de la grabación y el desarrollo de los mundos de la música concreta, la música electrónica y la música digital han acelerado este proceso; por otro lado, la idea original del transcurrir continuo del tiempo ha tomado nuevas rutas.

Para comprender los objetivos del análisis de las tres piezas musicales que se presentarán en este trabajo, era importante aclarar primero, algunos puntos relacionados con los modelos paradigmáticos del quehacer musical, ya que estas piezas se presentan como contraposición tanto al modelo tradicional divisorio de las labores musicales, como a las narrativas musicales lineales. Hecho esto, nos enfrentaremos a los aportes de la música computarizada a la música no

lineal y, por otro lado, su relación con los conceptos de modularidad que informan las piezas a presentar.

4. El aporte de la música computarizada a la no linealidad musical

“Illiac Suite” (1957), también conocida como “String Quartet No. 4”, de Lejaren Hiller y Leonard Isaacson, es comúnmente identificada como la primera pieza musical compuesta, o asistida en el proceso, por una computadora electrónica. Kramer clarifica los alcances de esta pieza en relación a la linealidad:

“One of the earliest computer-assisted compositions, Lejaren Hiller and Leonard Isaacson’s Illiac Suite (1957) for string quartet, contains some passages that actually were composed according to zeroth-order Markov chains. Some sections randomize pitches while others randomize intervals of succession with markedly different results. Using zeroth-order Markov processes does not guarantee the perception of nonlinearity, however. As the Illiac Suite demonstrates, inadvertent stepwise connections and motivic similarities may strike a listener as linear relationships, despite the total nonlinearity of the composers’ conception. Furthermore, statistical probabilities can change, thus producing the appearance of progression even though each event is still generated independently”. (Kramer, p. 63).

La implementación del desarrollo matemático y el uso de modelos probabilísticos de principios del siglo XX como la cadena de Markov o del método de Montecarlo, como modelo no-determinista, serían comunes al trabajo compositivo de la década de los cincuenta, del siglo pasado. Dos años después de Illiac; Hiller, profesor de música, e Isaacson, matemático, publicarían “Experimental Music. Composition with an electronic computer” (1959), trabajo en el cual incluyen, con naturalidad, temas de aleatoriedad e indeterminación. De tal forma relacionan la Information Theory con la música y definen los nuevos espacios de composición en relación a la computadora. El compositor e ingeniero civil, Iannis Xenakis, acuñaría el término “música estocástica”, durante este periodo, y declararía años después en su libro “Formalized Music: Thought and Mathematics in Composition” que: “como resultado del punto muerto en la música serial, así como de otros motivos, en 1954 originé una música construida en base al principio de la indeterminación; dos años más tarde la llamé ‘música estocástica’” (Xenakis, 1971).³ Si bien los temas del azar y la probabilidad han acompañado nuestros desarrollos musicales y

2. En la misma página Kramer declara que el libro mismo no sigue un argumento lineal.

3. El libro fue originalmente publicado en 1963 bajo el título *Musiques formelles: nouveaux principes formels de composition musicale* por la revista *La Revue musicale*.

podemos encontrar ejemplos a lo largo de la historia de la música, como es el caso de la Musikalisches Würfelspiel, durante el siglo XVIII, el desarrollo de la tecnología musical durante el siglo XX ha sido determinante a esta indeterminación, y esencial en la construcción, desde la percepción de la música electrónica, de un proceso sonoro que “...is determined in general but depends on chance in detail” (Meyer-Eppler 1957, p. 55).

En este trabajo quisiera relacionar el desarrollo de los conceptos de aleatoriedad e indeterminación con la lógica del desmembramiento de la cadena continua y de la linealidad en la construcción de los elementos de una pieza musical que no deja de ser, a fin de cuentas, la unión de elementos disímiles o independientes en la construcción de un elemento u objeto nuevo. He mantenido este interés por la flexibilidad musical y la incertidumbre sonora desde mi participación, desde finales de la década de 1990, en la música electrónica, –entendida como popular–, con el proyecto El Lazo Invisible, con el que publicaría los discos: “Azar” (Discos Invisibles, 2005), “Mapas Discretos” (Discos Invisibles, 2006) y “Azar” [sub] (Discos Invisibles, 2007). Tras mi ingreso al entorno de la música electrónica académica, a través del programa de Computer Music de la University of California San Diego (2006-2010), este interés por el azar se ha incrementado y tomado nuevas rutas, de las cuales este trabajo y las piezas aquí presentadas son una muestra.

5. Revolución modular y patching

Songs are pretty easy. They are small, they are modular, they are about as big as a bagel. They are easy to build.
Tom Waits.

Según James Sanders, la intención de Karlheinz Stockhausen de abandonar la composición de obras individuales y de trabajar abiertamente (Wörner, 1973), en esencia “... articulates the impulse to create a modular composition” (Saunders, 2008, p. 152). Compositores como Stockhausen se vieron influenciados no solo por el concepto de modularidad, presente en casi todos los desarrollos posteriores a la era industrial, sino directamente por su uso en la arquitectura a través de su cercanía al trabajo de “Walter Gropius and Le Corbusier, whose modular theory is very close to the thinking of serial music”⁴. De la misma forma que los conceptos de linealidad y no-linealidad han convivido durante la historia de la música, también podemos decir que la idea de modularidad ha estado presente a lo largo de la historia musical y que ha sido utilizado para formular diferentes sistemas de trabajo musical. En general la idea de modularidad de un producto se mide en relación a (1) la capacidad de reconfigurarse en múltiples combinaciones y (2) a la posibilidad de

definir su totalidad en base a un número específico de subpartes, componentes, o elementos básicos independientes para su construcción. Un sistema modular es aquel que le da importancia a los elementos por sobre el todo que constituyen, aquel que presenta la posibilidad de identificar sus partes como independientes y una flexible capacidad de reconfiguración.

Durante el siglo XX, el término modular ha sido utilizado para referirse a diferentes actividades musicales, entre ellas: (1) la síntesis modular, basada en sintetizadores compuestos por módulos independientes y especializados, (2) la música modular, entendida como la superposición de diferentes composiciones en un todo, o (3) como un método compositivo basado en la implementación de módulos independientes.

Esta primera idea del sintetizador modular es la que mayor repercusión ha tenido en el desarrollo de la música electrónica, y de base tecnológica en general, desde su invención por Harald Bode a finales de la década de 1950, y su popularización por parte de R. A. Moog Co y Buchla Electronic Musical Instruments durante la década de los 1960 (ver imagen). La lógica inicial del sintetizador modular, –la cual ha tenido un enérgico rebrote en los últimos años a través de la cultura Eurorack desarrollada originalmente en 1996 por Doepfer Musikelektronik–, ha tenido una fuerte repercusión en los lenguajes computacionales utilizados para la composición musical, especialmente los relacionados con el modelo de *patching* presente en programas como Max o Pure Data.

Sobre el paradigma del *patching* en el software musical, Möllenkamp menciona que:

“Music software applications of the patching paradigm follow the idea of working with modular synthesizers or studio equipment. To produce a desired sound or effect, musicians used patch cables to connect separate modules or outboard equipment. A patch therefore referred to a specific setting of a synthesizer. Similarly, artists using a patching software are able to setup their own musical production environment”. (Möllenkamp, 2014).

Asimismo, es necesario recordar lo señalado por Miller Puckette, creador de Max y Pure Data quien declaró que: “The Max paradigm can be described as a way of combining pre-designed building blocks into configurations useful for real-time computer music performance”. (Puckette, 2002).

Pure Data como lenguaje de programación visual, basado en objetos, es un ejemplo de la lógica modular y refuerza la ruptura con la linealidad; no solo a través de la lógica de la construcción por bloques sino por el uso de un espacio de trabajo “en blanco”, o *blank*

4. The sound of discord, John O'Mahony. Recuperado de <https://www.theguardian.com/education/2001/sep/29/arts.highereducation3>

Figura 1
The modular electronic music system.

Tomado de Sistema modular de Buchla Associates, 1966.

canvas, en el que los objetos son posicionados e interconectados de manera libre en el espacio asignado, lo cual permite una flexible configuración y estructuración de los procesos de señal digital, a realizarse. Las piezas que aquí discutiré están construidas con Pure Data y basan su flexibilidad y modularidad en las posibilidades ofrecidas por el programa.

En su texto, “Modular Music”, James Saunders discute, de manera clara, algunos de los elementos esenciales para la elaboración de un modelo composicional basado en módulos, incluyendo temas como: flexibilidad, economía, simplificación de los procesos, reutilización de elementos y sistemas, ensamblaje y subensamblaje, desarrollo paralelo, solución de problemas y mejora en la calidad de los productos musicales, entre otros. A esta serie básica de elementos me gustaría sumar la posibilidad de liberarse de ciertos niveles de trabajo mental, relacionados con la idea del genio-compositor o del ser humano controlador de los resultados. Esta liberación busca alejarse de los procesos de micro-control comunes a la labor del compositor tradicional, fortalece el proceso creativo al evadir la condición de control total, delegando parcialmente a la máquina el resultado estético del producto musical.

Muchos de los elementos que Saunders menciona se ven fácilmente reflejados en la estructura del paradigma del patching, de programas como Pure Data, y son aplicados de forma natural en la construcción de las piezas que analizaremos.

6. Dos composiciones modulares en la UNM: Arpa1: descomposiciones y automatismos y Turbia microespera I⁵

Donde el oficio termina, el arte empieza.
Vincent d'Indy, 1900.

En el 2017, fui invitado por la Universidad Nacional de Música en Lima, Perú, a dictar cursos relacionados con música y tecnología, dirigidos a alumnos del área de composición. Tomando en cuenta mis estudios con Miller Puckette, en la Universidad de California en San Diego, el uso de Pure Data era la ruta más obvia. Si bien, Max como Pure Data pueden ser considerados los estándares en la enseñanza de música electroacústica y otras artes del sonido relacionadas, la Universidad aún no había implementado su uso dentro de la currícula. Por otro lado, el conocimiento general sobre temas de *computer music* requería, en mi opinión, de un mayor desarrollo. Este desarrollo inicial se ha visto fortalecido, posteriormente, por la generación del Laboratorio de Música Electroacústica y Arte Sonoro y la creación de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica.

Uno de los primeros objetivos a implementar fue lograr en los estudiantes la identificación e implementación de puntos de contacto entre el mundo de los instrumentos acústicos y el proceso de señal digital (DSP). Con esta idea en mente, realizamos nuestras primeras grabaciones para la construcción de una librería de trabajo con muestras de audio con la ayuda de la intérprete de arpa Eve Matin. Es en este contexto que se construyó la pieza “Arpa1: descomposiciones y automatismos” como modelo para la enseñanza de la construcción de patches para el proceso de muestras (samples) de instrumentos acústicos. De este proceso surgirían también las piezas “Communistische Harfe” de Carlos E. Arce y “Jarpa” de Teté Leguía.

Arpa1: descomposiciones y automatismos

Arpa 1 se basa en la reproducción de muestras de técnicas extendidas para arpa, que serán procesadas en Pure Data. Las muestras son unificadas en un solo archivo de audio y con una separación predeterminada, entre ellas. Siguiendo la técnica del corte de muestras o *sample slicing* se divide la totalidad de la muestra en 24 slices, o cortes, a los cuales se puede acceder de forma independiente, localizando su punto de inicio

5. Todas las piezas mantienen una numeración que se encuentra en cambio constante, representando la condición flexible de la pieza y la idea de proyecto en desarrollo.

dentro de la muestra general. Múltiples variantes del archivo de audio inicial son generadas y pueden ser utilizadas ya sea en conjunto, a través de diferentes reproductores, o de manera independiente para la generación de diferentes versiones de la pieza.

Los elementos sonoros, u objetos sonoros, presentes en Arpa 1 son reproducidos utilizando números enteros, pseudo aleatorios, y en base a diferentes intervalos de tiempo. Una vez que un elemento sonoro, o slice, se reproduce, de forma también aleatoria, es dirigido a uno, de una serie de procesos que inclu-

Figura 2

Ejemplo de muestra de arpa con 22 muestras (objetos sonoros) y 24 secciones (slices).

Tomado de software Pure Data, 2017.

Figura 3

Ejemplo de muestra de arpa con 22 muestras (objetos sonoros) y 24 secciones (slices).

Tomado de software Pure Data, 2017.

Figura 4

Ejemplo de muestra de arpa con 22 muestras (objetos sonoros) y 24 secciones (slices).

arpa1: descomposiciones y automatismos (2017)
José Ignacio López Ramírez Gastón

Tomado de software Pure Data, 2017.

yen: espacialización, tremolo, reverberación, flanging y cambio de tono (pitch shifting). La pieza está diseñada para ser ejecutada de forma automática o accionando los diferentes sistemas aleatorios presentes. De esta forma, se generan diferentes versiones de la pieza en cada ejecución, ya sea esta en tiempo real o automatizada. Como resultado de este proceso, el patch de Pure Data se convierte en un generador de variaciones de la pieza Arpa 1 bajo una lógica y estética central, pero sin una ejecución fija.

La pieza va acompañada de una representación gráfica que elude, también, el discurso lineal común a los sistemas tradicionales de notación musical. Al alejarse de la representación lineal del tiempo, la representación gráfica muestra los elementos sonoros que constituyen una potencial pieza y los elementos de color la condición ambigua e indefinida de los procesos que transforman a estos elementos, declarando un modularidad conceptual.

Turbia microespera I

En el 2020, organicé, como parte de las actividades del Laboratorio de Música Electroacústica y Arte Sonoro y como experiencia práctica de los cursos de electroacústica, el proyecto “Microtrilce: Ejercicios de micro composición de poesía electro fonética” y como parte de este proyecto presente la pieza “Turbia microespera I”. Todas las piezas de este proyecto se basaban en poemas del poemario “Trilce”, de César Vallejo; las cuales fueron asignadas, de manera también aleatoria, a los alumnos de composición. Tanto el nombre del proyecto como el de la pieza hacen referencia al formato de micropieza utilizado para las composiciones.

En el caso de Turbia microespera I, se generó una librería de muestras sonoras con la ayuda de la estudiante Alejandra LLenque, a quien se le pidió que grabara el poema a diferentes velocidades, en diferentes rangos y con diferentes técnicas vocales. Una vez que el material de base fue establecido; de manera similar a Arpa 1, se generó un sistema para la reproducción de diferentes fragmentos de la grabación, aunque esta vez con un sistema de reproducción independiente para cada muestra o corte de la grabación original.

Saunders menciona: “...a modular system consists of a conceptual rationale for its employment, a pool of modules, and an interface with which to join them. All of these are inter-dependent” (Saunders, 2008, p. 156). Siendo el patch de Pure Data el espacio en el que diferentes discursos confluyen para la construcción de la pieza; podemos considerarlo tanto como una interface en el sentido de la comunicación gráfica como en el sentido conceptual, actuando como un punto de encuentro y representación en respuesta a diferentes modelos de percepción del fenómeno musical. El patch de Turbia microespera I es:

- Un instrumento musical listo para ejecutarse.
- Una partitura o representación gráfica de la pieza.
- Una máquina para la generación aleatoria de micropiezas musicales.
- Un espacio de ruptura para los modelos compositor-intérprete y músico-técnico.
- Una expresión del discurso de modularidad a través de las diferentes secciones representadas.

En este caso, y a diferencia de Arpa 1, se generaron siete secciones específicas y procesos aleatorios para

Figura 5
Turbia microespera I, 2020.

cada ejecución de las secciones designadas. La modularidad de la pieza se centra en la selección de las secciones en tiempo real al momento de la ejecución. Si bien otros elementos, como una corrupción del *patch* que produce la desaparición de cables conectores del *patch* de manera aleatoria y no deseada, nos acerca a otros temas de la aleatoriedad como la estética del error y la cultura *glitch*, el punto central en este trabajo es presentar la condición de modularidad en las dos piezas presentadas. Más allá de las complejidades técnicas de la construcción de *patches* y de la comprensión de lenguajes computacionales para la generación musical, la pieza presenta el discurso de ensamblaje modular como pieza fundamental del trabajo de composición creativa. La condición modular de la pieza implica su carácter indeterminado y aleatorio.

7. Conclusiones

Tras el desarrollo de la era industrial, y como resultado del posterior avance tecnológico durante los siglos XX y XXI, las actividades musicales han pasado

por múltiples procesos de transformación y renovación. La exploración modernista y el incremento en la complejidad de la experimentación sonora nos han legado una variedad de nuevos paradigmas para la composición musical. Aunque los fenómenos de la música concreta, la música electrónica y la era digital han llegado a nuestras costas de forma intermitente e indefinida, sus resultados están presentes en los desarrollos de la música popular de manera evidente. El caso de la composición académica de base tecnológica en el Perú requiere de una atención especial y de la comprensión de múltiples fenómenos que he discutido con anterioridad (López, 2019, 2020). Dicho esto, es la intención de este texto abrir la conversación sobre el desarrollo de los discursos del pensamiento no lineal, la aleatoriedad y la modularidad en las artes de una composición musical peruana de base tecnológica. Arpa 1 y Turbia microespera I son solo dos ejemplos de la posibilidad de incluir discursos modulares en las prácticas musicales profesionales del país.

Referencias

- Emrich, D. (1946). "Folk-Lore": William John Thoms. *California Folklore Quarterly*, 5(4), 355-374.
- Foss, L. (1963). The Changing Composer-Performer Relationship: A Monologue and a Dialogue." *Perspectives of New Music* 1, no. 2(45). doi:10.2307/832102.
- Hanoch-Roe, G. (2003). Musical Space and Architectural Time: Open Scoring versus Linear Processes. *International Review of the Aesthetics and Sociology of Music*, 34(2), 145-160.
- Meyer-Eppler, W. (1957). *Statistic and Psychologic Problems of Sound*. Translated by Alexander Goehr. Die Reihe 1 ("Electronic Music"): 55-61. Original German edition, 1955, as "Statistische und psychologische Klangprobleme", Die Reihe 1 ("Elektronische Musik"): 22-28.
- López Ramírez Gastón, J.I. (2019). *La guardia nueva Visiones sobre la música electrónica en el Perú*. Instituto de Etnomusicología-PU-CP.
- López Ramírez Gastón, J.I. (2020). *Este Futuro es Otro Futuro: The role of social discourse on the [under]development of contemporary academic electronic music in Perú*. UC San Diego.
- López Ramírez Gastón, J.I. (2021). "Profetas eléctricos y tierras lejanas: César Bolaños y el legado electroacústico imposible". En *Los Universos de César Bolaños*, 12-19. Asociación Cultural Conjunto de Zampoñas de San Marcos.
- Pike, A. (1963). Perception and Meaning in Serial Music. *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 22(1), 55-61.
- Piotrowska, A. G. (2007). Modernist Composers and the Concept of Genius / Skladatelj Moderni i pojma genija. *International Review of the Aesthetics and Sociology of Music*, 38(2), 229-242.
- Puckette, M. (2002) Max at Seventeen. *Computer Music Journal* 26(4): 2002.
- Saunders, J. (2008). Modular Music Perspectives of New Music. *WINTER*, Vol. 46, No. 1, pp. 152-193.
- Worner, K. H. (1973). *Stockhausen: Life and Works*. University of California Press, 110-111.
- Xenakis, I. (1963). *Musiques formelles: nouveaux principes formels de composition musicale*. Edición especial, *La Revue musicale*, 253-254. Editions Richard-Masse.

Datos del autor

José Ignacio López Ramírez Gastón
jlopezr@unm.edu.pe

Doctor y Magister en Computer Music por la University of California San Diego, en donde realizó sus estudios bajo la supervisión de Miller Puckette, y Licenciado por el Departamento de Estudios Comparados de la Ohio State University. Actualmente, coordina el Laboratorio de Música Electroacústica y Arte Sonoro de la Universidad Nacional de Música, donde también enseña los cursos de Electroacústica y dirige el ELUNM (Ensamble de Laptops de la Universidad Nacional de Música).

En el 2019 publicó el primer libro de análisis sobre la historia de la música electrónica en el Perú: "La Guardia Nueva: Visiones sobre la música electrónica en el Perú".

Es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde además se desempeña como investigador del Instituto de Etnomusicología. Como investigador musical y artista sonoro realiza sus labores tanto en el ámbito académico como en los espacios musicales urbanos y populares, analizando, principalmente, aquellos discursos musicales que han encontrado dificultades en su proceso de asimilación por las comunidades musicales peruanas.